

EOSC update 2023-10

EOSC - European Open Science Cloud stellt das zentrale Integrationsunterfangen im europäischen Forschungsraum dar, das 2016 von der Europäischen Kommission lanciert wurde und im Rahmen von Infrastrukturprojekten substanziell unterstützt wird. Es soll das kollaborative Arbeiten, das Teilen und Nachnutzen von Ressourcen innerhalb der Forschungsgemeinschaft grundlegend vereinfachen und unterstützen.

EOSC ist ein sehr komplexes Phänomen und hat dementsprechend viele Ausprägungen bzw. Facetten, welche von den diversen Stakeholdern mitunter unterschiedlich aufgefasst werden. Die wesentlichen, eng miteinander verwobenen Dimensionen sind:

- Eine zentrale Initiative der Europäischen Kommission
The EOSC is recognised by the Council of the European Union among the 20 actions of the [policy agenda 2022-2024 of the European Research Area \(ERA\)](#) with the specific objective to deepen open science practices in Europe. It is also recognised as the "science, research and innovation data space" which will be fully articulated with the other sectoral data spaces defined in the [European strategy for data](#).
- Eine Reihe von Umsetzungs-Projekten und ihren Teilergebnissen
- Netzwerk von institutionellen Entitäten
- „system of systems“ – Eine harmonisierte föderierte technische Infrastruktur, welche bestehende Systeme zusammenführt und ihre Interoperabilität sicherstellt
- Eine virtuelle Umgebung für die kollaborative Forschung, welche die gesamte europäische Forschungslandschaft umspannt und Nutzung von Forschungsdaten und Services basierend auf FAIR Prinzipien ermöglicht

Die Maßnahmen zur Umsetzung von EOSC verlaufen entlang zweier Stränge/Pfade:

- Förderung einer Reihe von Infrastruktur-Projekten zum Aufbau von EOSC (insbesondere im Rahmen der Förderprogramm-Serie INFRAEOSC)
- Aufbau von dauerhaften Governance-Strukturen auf europäischer und nationaler Ebene: Die EOSC Association, sowie die nationalen EOSC Mandated Organisations.

EOSC Association

[EOSC Association](#) ist die legale Entität für die Verwaltung der [European Open Science Cloud \(EOSC\)](#), gegründet im Jahr 2020 mit derzeit über 250 Mitgliedern und Beobachtern.

Tripartite Governance

The EOSC [Tripartite Governance](#) is a concept of strategic coordination between the EU represented by the Commission, the EOSC Association, and the Member States and Associated Countries involved in the EOSC Steering Board to resource and support the implementation of the EOSC environment in Europe, advancing an open science system and aligning national and EU policies to improve the production of FAIRresearch output.

European
Commission

Representing the
European Union

EOSC Association

Representing the
European
research
community

EOSC Steering
Board

Representing EU
Member States
and Associated
Countries

EOSC Nodes

Ein zentrales Konzept in der zukünftigen Governance-Struktur von EOSC sind die EOSC Nodes. Obwohl konkrete Form und Kriterien dieser Nodes noch Gegenstand von Diskussionen sind, zeichnet sich ab, dass es sich hierbei um legale Entitäten handeln wird, die nach nationalen oder thematischen Kriterien formiert unterschiedliche Stakeholder repräsentieren, bzw. Ressourcen (Daten sowie Services) im Rahmen von EOSC zur Verfügung stellen werden.

Science Clusters

Ein weiteres wichtiges Konzept sind die fünf [Science Clusters](#) als Zusammenschluss von Europäischen Forschungsinfrastrukturen mit verwandter disziplinärer Ausrichtung. Nach dem Abschluss des [Projektes SSHOC](#) wurde das Projekt-Konsortium als eines dieser Cluster, der *SSH Open Cluster* etabliert, mit Beteiligung aller RIs im SSH-Bereich, federführend DARIAH, CLARIN und CEESDA.

Long-term Governance Strategy

Mit dem Auslaufen des EOSC Future Projektes steht eine Übergangsphase in der Umsetzung von EOSC an. In einem Procurement-Verfahren werden die Betreiber einzelner Bereiche von EOSC für die Jahre 2024 und 2025 ausgewählt. (siehe [Factsheet](#))

The public procurement action is to build and deploy a fully operational enabling infrastructure for EOSC, providing access to a rich portfolio of FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) data and professional quality FAIR services in all relevant domains from data handling to computing, processing, analysis and storing.

Gleichzeitig werden im Rahmen der Tripartitität Optionen für langfristige Governance Modelle für EOSC erarbeitet und diskutiert.

INFRAEOSC – EU Projekte zur Implementierung von EOSC

Seit 2016 wurden im Rahmen der Frameworks Horizon 2020 und Horizon Europe eine [Reihe von Projekten](#) zum Aufbau der technischen und organisatorischen Aspekte von EOSC finanziert, teils mit Fokus auf die zentralen Strukturen, teils um thematische bzw. regionale Dimensionen von EOSC zu fördern.

Bei einigen dieser Projekte waren auch österreichische Institutionen beteiligt, z.B. EOSC-secretariat, EOSC Focus, FAIR-IMPACT, SKILLS4EOSC and EOSC-Life. Die ÖAW, vertreten durch das ACDH-CH, war an zwei dieser EOSC-bezogenen Projekte beteiligt:

- [SSHOC](#) (2019 – 2022) – Social Sciences and Humanities Open Cloud: Cluster-Projekt zum Aufbau des SSH Bereichs von EOSC
- [EOSC Future](#) (2021 – 2023): Weiteres in einer Reihe von Projekten zum Aufbau von EOSC, welches zum Ziel hatte die zentralen Komponenten der technischen Infrastruktur von EOSC zu entwickeln und existierende Forschungsportale, Ressourcen und Services zu integrieren. Das ACDH-CH war als *affiliated entity* von DARIAH in den Arbeitspaketen zu Service-Integration und Training beteiligt. Eines der wichtigsten und sichtbarsten Ergebnisse von EOSC Future ist [EOSC Marketplace](#)¹, ein zentraler Katalog, der eine Suche über alle Arten von Ressourcen (Publikationen, Datensätze, Software, Services, Trainingsmaterialien) ermöglicht.

¹ Update 2024-07-24: Nach dem Auslaufen des EOSC Future Projekts wurde EOSC Marketplace, sowie die meisten Services eingestellt.

Mit 2024 fängt eine Reihe von neuen infrastrukturellen Projekten an, tlw. unter Beteiligung des ACDH-CH: ATRIUM, OSTRails, OSCARS, Infra4NextGen, EOSC Beyond.

EOSC Austria

[EOSC Austria](#) ist die nationale Initiative für die Koordination der Umsetzung der Open Science Policy und der European Open Science Cloud in Österreich. Sie ist das nationale Pendant zur EOSC Association, legal repräsentiert durch die Austrian EOSC Mandated Organization und operativ verwaltet durch das EOSC Support Office Austria (nachfolgend zusammen als "EOSC Austria" bezeichnet). Die Austrian EOSC Mandated Organisation ist beauftragt durch das BMWFW, Österreich in der EOSC Association zu vertreten. Die Form und Funktionsweise von EOSC Austria orientiert sich an der Organisationsstruktur der EOSC Association und ist durch eine Konsensualvereinbarung geregelt. Diese unterscheidet zwischen ordentlichen und außerordentlichen Partner*innen. Institutionen, die gleichzeitig Member bzw. Observer in der EOSC Association sind, sind ordentliche Partner*innen von EOSC Austria. Alle anderen Mitglieder werden als außerordentliche Partner*innen geführt.

Der wichtigste Unterschied zwischen ordentlichen und außerordentlichen Partner*innen besteht in der Anzahl der Stimmen. Aus der Konsensualvereinbarung (6.2.1): „Stimmberechtigt sind alle Partner*innen. Die Stimmgewichte teilen sich wie folgt auf: Member der EOSC Association AISBL haben jeweils 10 Stimmanteile, Observer der EOSC Association AISBL jeweils 5 Stimmanteile, Außerordentliche Partner*innen jeweils 1 Stimmanteil.“

[Acht Institutionen aus Österreich](#) sind derzeit Mitglied bzw. Beobachter bei der EOSC Association - ACONET (als Mandated Organisation), TU Graz, TU Wien, NHM und Universität Wien als Member sowie das CCCA, die JKU und die Universität Graz als Observer.

Um ihrer koordinierenden Rolle gerecht zu werden und die unterschiedlichen Stakeholder einzubeziehen, besteht EOSC Austria aus [mehreren Gremien](#): Neben der Generalversammlung, gibt es das Management Board, das Sekretariat, sowie das Steering Committee. Die operative Arbeit erfolgt in den Arbeitsgruppen koordiniert durch das Synergy Team:

- [Austria Country Report](#): Barbara Sánchez Solís (TU Wien)
- [Collections](#): Heimo Rainer (NHMW)
- [Data Stewardship](#): Ilire Hasani-Mavriqi (TU Graz)
- [Key Performance Indicators](#): Katrin Vohland (NHMW), Beate Guba (TU Wien)

- [Researcher Engagement in Austria](#): Katharina Flicker (TU Wien)
- [Technical Infrastructure](#): Claire Jean-Quartier (University of Vienna)
- [Training](#): Susanne Blumesberger (University of Vienna)

Zuletzt hat EOSC Austria zwei wichtige Veranstaltungen organisiert:

- [3rd General Assembly](#), 18.10.2023
- [EOSC Lustrum](#) – 5 years of EOSC developments, 19.10. 2023 UW Library
Rückblick auf 5 Jahre seit der [Vienna Declaration on the EOSC](#) (23.11.2018)
unter den Gästen:
 - Ute Gunsenheimer – Secretary General of the EOSC Association
 - Karel Luyben – President of the EOSC Association
 - Jean-Claude Burgelman – emeritus professor of Open Science at the Free University of Brussels
 - Stefan Hanslick – BMFWF, Leiter der Einheit Technische Wissenschaften
 - Ronald Maier – Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer der Uni Wien
 - Dr. Michel Schoupe – Senior Expert of the EC, Lead EOSC Unit in DG R&I

Relevanz für DiTAH, bzw. DH in Österreich

Wie oben bereits angeführt, sind derzeit acht Institutionen aus Österreich Mitglied bzw. Beobachter bei der EOSC Association². Für die österreichische DH-Community – weitgehend repräsentiert durch die Partner im DiTAH Projekt – wäre der Beitritt weiterer Institutionen zur EOSC Association und EOSC Austria sowie ein damit verbundenes verstärktes Engagement erstrebenswert, um die Repräsentation auf der europäischen Ebene zu stärken und relevante Themen voranzutreiben.

Sehr relevant sind in diesem Zusammenhang jedenfalls die erwähnten neuen infrastrukturellen EU Projekte – ATRIUM, OStrails, OSCARS, Infra4NextGen und EOSC Beyond – an denen die Infrastrukturen CLARIN und DARIAH maßgeblich beteiligt sind. Diese Projekte behandeln die wichtigsten infrastrukturellen Themenbereiche: Metadaten, Kataloge und Ressourcen-Discovery; Daten & Service Interoperability, Service Provisioning, Composability, Workflows & Pipelines sowie Training.

References

- [EC Research an Innovation on EOSC](#)
- EOSC Association: [All you need to know about EOSC](#) (2023-05)
- [Interview with Paolo Budroni from EOSC Support Office Austria](#)

² Der jährliche Beitrag für die volle [Mitgliedschaft](#) der EOSC Association beträgt EUR 10.000, der Beitrag für Beobachter EUR 2.000.